

Sentabr, 2025-Yil

В ПРОСТРАНСТВЕ НАУЧНОГО ДИАЛОГА: КОНТАКТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С УЧЁНЫМИ УЗБЕКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ ДЖАДИДИЗМА

Мансуров С. С.

Национальный центр археологии Академии наук РУз, стажёр-исследователь

smansurov95@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17249382>

Аннотация. Тезис выступления посвящён анализу международного научного диалога в изучении джадидизма — одного из ключевых культурно-политических движений Туркестана конца XIX – начала XX вв. Внимание акцентируется на взаимодействии зарубежных и узбекских исследователей, совместных научных проектах и конференциях, позволивших расширить представление о феномене джадидизма в Туркестане. Приведены примеры содействия узбекских специалистов зарубежным коллегам в доступе к источникам и научной среде. Отмечается, что включение национальных исследовательских традиций в международный дискурс позволило улучшить понимание специфики джадидского движения. Подчеркивается значимость научного диалога для осмысления историко-культурных процессов и дальнейшего изучения джадидизма в современных реалиях.

Ключевые слова: джадидизм, Узбекистан, Центральная Азия, историография, международное научное сотрудничество, просвещение, модернизация, национальная идентичность, зарубежные исследователи, конференции.

История джадидизма конца XIX – начала XX вв. остаётся одним из центральных направлений исследований в историографии Узбекистана. Как движение, выступавшее за модернизацию, просвещение и национальное обновление, джадидизм оказал значительное влияние на формирование национальной идентичности и государственности. В условиях независимости Узбекистана (с 1991 г.) интерес к данной теме возрос, что было связано с необходимостью переосмысления исторического наследия, поиском национальной идентичности и увековечении памяти о репрессированных представителях джадидского движения.

В то же время развитие исследований по проблеме джадидизма невозможно рассматривать исключительно в национальных рамках. Зарубежные учёные внесли также значимый вклад в осмысление феномена джадидизма. В их работах данный феномен зачастую рассматривался как часть более широких тем — колониализма, исламской модернизации или социальных трансформаций в Центральной Азии. А это нередко приводило к поверхностному изучению специфики движения в его собственном культурно-историческом контексте.

Особое значение в данном процессе приобретает научное сотрудничество между исследователями Узбекистана и зарубежными специалистами. В рамках сотрудничества были реализованы определенные совместные работы, направленные на интеграцию местных подходов и источников в международный научный дискурс.

Примерами успешных взаимодействий могут быть:

Sentabr, 2025-Yil

- содействие узбекских историков (Д. Алимовой, М. Джураева, Э. Абдуллаева и др.) в исследованиях Д. Нортропа, посвящённых вопросам гендера и власти в Центральной Азии. Д. Нортроп получил доступ к архивам и библиотекам Узбекистана и важную институционально-исследовательскую поддержку [1];
- помощь учёных (Ш. Турдиева, Р. Шигабдинова, Э. Туракулова, Э. Умаров, Б. Умарова, А. Хабибуллаев и др.) в подготовке работ А. Халида, посвящённых формированию нации и революционным процессам в Узбекистане [2];
- И. Балдауф (Германия), Д. Сахадео (Канада), М. Камп (США), Х. Дриё (Франция) и другие обменялись опытом и получили поддержку со стороны узбекских специалистов (Б. Касымов, Н. Каримов, Д. Алимова, В. Хан и Д. Ашурова), что позволило им в своих трудах раскрыть вопросы джадидизма, гендерной политики, культурных трансформаций и развития национального искусства [3, 4, 5, 6]. И. Балдауф также рецензировала монографию профессора Д. Алимовой «История как история, история как наука: феномен джадидизма» [7].

Научный диалог не ограничивался индивидуальными научными контактами. Он получил устойчивость через институциональные формы, а именно, в форме международных конференций и симпозиумов. Так, в 1999 г. Узбекистан организовал первый крупный трехдневный международный форум «Центральная Азия в начале XX века: борьба за реформы, обновление, прогресс и независимость (жадидчилик, мухториятчилик, истиклолчилик)». Форум впервые собрал на одной площадке ведущих специалистов Узбекистана и шести зарубежных стран. Благодаря форуму, тема джадидизма получила признание в международном академическом пространстве, а также была подчеркнута важность расширения научного сотрудничества в данной области [8].

В 2023 г. прошло следующее важное событие в Ташкенте, Узбекистан, – двухдневный международный симпозиум «Джадиды: идеи национальной идентичности, независимости и государственности». Форум показал, что диалог перешёл на новый качественный уровень. Если в 1999 году речь шла о первичном обмене мнениями, то в 2023 году обсуждалась уже роль наследия джадидов в современных реалиях. Форум, в котором приняли участие представители научного сообщества из около 15 стран, позволил объединить обсуждение современных подходов изучения джадидизма, углубить понимание его исторического наследия и определить значимость идей джадидов в современных реалиях и перспективах будущего [9].

Более того, выступление видных учёных Узбекистана в международном симпозиуме «Горизонты джадидизма в столетии тюркских государств» в Анкаре, Турция, в 2025 году с докладами об аспектах просвещения и теоретических взглядах туркестанских джадидов стало примером интеграции узбекской исторической науки в мировой академический контекст, одновременно повышая международный статус самой узбекской науки [10].

Таким образом, джадидизм выступает не только как предмет национальной историографии, но и как точка пересечения международного научного диалога. Благодаря совместным усилиям узбекских и зарубежных исследователей стало возможным многогранное понимание феномена, включающее как локальную специфику, так и более широкий цивилизационный контекст.

Заклучение

Изучение истории джадидизма сегодня имеет не только академическое, но и общественно-политическое значение, позволяя осмыслить процессы модернизации, формирования национального самосознания и идентичности. Международное научное сотрудничество способствует дальнейшему расширению горизонтов исследований и формированию комплексного взгляда на историко-культурное наследие Узбекистана.

Список литературы:

1. *Устная история в Узбекистане: теория и практика*. Сборник материалов конференции. Выпуск 1. Отв. ред. Р.М. Абдуллаев. — Ташкент, 2011.
2. Khalid, Adeeb. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2015)
3. Baldauf, Ingeborg. *XX asr Ūzbek adabiētiga chizgilar*. Узбекистан, Ma'naviāt, 2001.
4. Sahadeo, Jeff. *Russian Colonial Society in Tashkent, 1865–1923*. Bloomington: Indiana University Press, 2007.
5. Kamp, Marianne. *The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling under Communism* (Seattle and London: University of Washington Press, 2006).
6. Dreau, Chloé. *Cinema, Nation, and Empire: Uzbekistan, 1919–1937*. Publisher, 2019.
7. Алимova Д.А. *История как история, история как наука*. Том II: Феномен джадидизма. Т.: “Узбекистан”, 2009.
8. *Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash*. - Toshkent, 2001.
9. Правда Востока, № 258, 12 декабря 2025. *Приветственная послание Президента Республики Узбекистан участникам конференции*, <https://yuz.uz/file/newspaper/152b72b83eceac38fc0d33b6a3253c6e.pdf>.
10. *Horizons of Jadidism in the Turkic States Century: Looking from the Past to the Future in the Face of Neo-colonial Challenges*, International Symposium, May 22-23, 2025, GNAT, Ankara/Türkiye.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH